

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Кодирова Д.Х

АЁЛЛАР КИЙИМЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА
ИСТЕЪМОЛЧИЛАРНИНГ КАСТОМИЗАЦИЯСИ ТАМОЙИЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/NOYABR

